

СТРОЕНИЕ И СОСТАВ ВОЛЬФРАМОВОГО ОРУДЕНЕНИЯ КАРАТЮБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Науч. рук. стар. преп. Илясова Д.М¹

Студенты. М.Е.Гофурова., С.Э.Бекпулатов., М.А.Умаров., М.И.Иброхимов
Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209883

Аннотация: Мақоллада каратыубин ма’данли майдонинин геологик тuzilishi xususiyatlari, hamda turli xildagi metamorfizm ta’sirida hosil bo’lgan jinslar haqida yoritilgan. Undan tashqari volfram ma’danining uch turi bo’yicha ma’lumot berilgan. Volfram ma’danlarini qayta bashoratlash bo’yicha qidirish ishlari olib borilmoqda. Bu o’rganilayotgan maydondagi volframning istiqbolliligi rivojlanayotgan O‘zbekistonni iqtisodiyotida muhim manba bo’lib xizmat qiladi.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности геологического строения Каратюбинского рудного поля, а также породыобразованные в результате различных типов метоморфизма. Дана характеристика трем типам вольфрамового оруднения. При проведении поисковых работ по переоценке перспектив на вольфрам, данный район может стать его основным источником для развивающей экономики Узбекистана

Abstract: The article describes the features of the geological structure of Karatube ore field, as well as rock, forming as a result of various types of metamorphism. The characteristics of the three wolfram ore. When searching for a revolutions prospects for tungsten, the area may become the main origin for developing the economy of Uzbekistan.

Геологическое строение каратюбинского рудного поля является наличие двух структурных ярусов, с залеганием в автохтоне средне-верхнекаменно-угольных терригенно-олистостромовых образований маргужорской свиты, а в аллохтоне (вероятно в виде останцов регионального шарьяжа) – карбонатных пород мадмонской свиты и кремнистых – акбасайской свиты.

В результате регионального, контактового и динамометаморфизма первичные осадочные породы (тонко-мелкослоистые алевритистые аргиллиты и аргиллиты, кварц-слюдистые алевролиты, полимиктовые и кварц-слюдистые мелко-грубозернистые песчаники) преобразованы в разнообразные сланцы, а с приближением к контактовым зонам Сарыкульского и Каратюбинского интрузивов появляющиеся локальные участки роговиков. Основой метаморфических сланцев являются полевые шпаты-кварц-слюды (биотит, мусковит, серицит, хлорит) и амфибол, а роговиков-биотит, кордиерит, андалузит и силлиманит.

Различные сочетания новообразованных, в процессе интегрального метаморфизма, минералов приводят к формированию двух групп метаморфических пород, имеющих условные границы: слюдистых сланцев, содержащих в своей основе полевые шпаты – 20-50%, кварц 15-60%, биотит 5-25%, мусковит 10-15%, серицит 5-10%, хлорит 5-10%, амфибол 5-11%, и неравномерно распределенные графит 3-10% и турмалин 0,1-10%; а также амфиболовых сланцев с амфиболом 30-55%, полевыми шпатами 20-40%, кварцем 2-20%, биотитом 2-10%, при незначительных количествах хлорита и кальцита.

К первой группе относятся слюдисто-кварц-полевошпатовые, турмалин-слюдисто-полевошпат-кварцевые, амфибол-слюдисто-кварц-полевошпат-кварцевые, амфибол-слюдисто-кварц-полевошпатовые, хлорит-полевошпат-кварцевые, графит-биотит-полевошпатовые, биотит-амфибол-полевошпатовые разновидности, а ко второй – биотит-полевошпат-амфиболовые, амфибол-полевошпатовые и пироксен-амфибол-кварц-полевошпатовые сланцы.

В целом, в обеих группах преобладают параллельно-сланцеватые текстуры и лепидобластовые, гранолепидобластовые, гранобластовые и порфиробластовые структуры. Породы мелкокристаллические, с размером зерен породообразующих минералов 0,1-1,5мм, чаще 0,5-1,2мм [2]

Все выделенные разновидности сланцев незакономерно чередуются между собой в пределах метаморфической толщи.

Участок Сарыкуль расположен в зоне северного экзоконтакта Сарыкульского интрузива; Анджирлинская площадь – в зоне западного экзоконтакта Каратюбинского интрузива.

Интрузии района являются потенциально вольфрамоносными (вольфрам преимущественно магматического происхождения, который в основном концентрировался в породах поздних фаз интрузии – гранодиоритовой и гранитной формаций). Распределение вольфрама по интрузивным формациям: диоритовая – $1 \cdot 10^{-5}$ – $2,1 \cdot 10^{-4}\%$, гранодиоритовая – в среднем $3 \cdot 10^{-3}\%$; гранитовая и аляскитовая формации – соответственно, до $1 \cdot 10^{-2}$ – $2,5 \cdot 10^{-2}\%$ (52).

Высокая вольфрамоносность пород гранодиоритовой и гранитных формаций обусловлена присутствием элемента как в самой магме до достижения ею уровня становления и контаминации породами осадочно-метаморфического комплекса, так и (в меньшей мере) заимствованием вольфрама из вмещающих пород.

Ведущим металлом в редкометальной ассоциации является вольфрам, который образует промышленно-значимые рудные тела на месторождении Каратюбе. Оруденение этого объекта относится к скарново-шеелитовой

формации. Рудоносные скарны на месторождении Каратюбе прослеживаются изгибающейся полосой в экзоконтактовой зоне Сарыкульского интрузива, развиты по карбонатным прослоям в сланцах маргузорской свиты и приурочены к межпластовым отслоениям. Морфология скарново-рудных тел разнообразная. Чаще всего (около 90%) встречаются межпластовые тела пластообразной и линзообразной форм. Гораздо реже (около 9% от общего количества скарново-рудных тел) встречаются контактовые тела, распространенные в восточной части месторождения. Параметры их уступают пластообразным и линзообразным межпластовым телам. Еще более редко (около 1%) встречаются секущие тела. Форма их жиллообразная, параметры незначительны. В.Д. Отрощенко для месторождения Каратюбе выделяет три типа вольфрамового оруденения: одновременный, сопутствующий и отстающий.

Одновременный – характеризуется синхронным отложением шеелита с мелкозернистым пироксеном (равномерность распределения тончайшей вкрапленности шеелита среди столь же тонкозернистого пироксена; тесные их сростания; явления разъедания шеелита гранатом, альбитом и кварцем). Сопутствующий тип по времени образования соответствует поздним проявлениям метасоматоза раннещелочной стадии скарнового процесса и началу стадии кислотного выщелачивания.

Выявленное на участке Сарыкуль новый тип вольфрамового оруденения, сформированное в алюмосиликатной среде и локализовано в поликомпонентных метасоматитах биотит-полевошпат-кварцевого и серицит-хлорит-полевошпат-кварцевого состава. Это позволяет по новому подойти к оценке перспектив Каратюбинского рудного поля, которые после проведения предварительной разведки на участке Западный месторождения Каратюбе были признаны незначительными.

Литература

1. И.М. Голованов, Ф.А. Усмонов “Рудные месторождения Узбекистана” Ташкент 2001г.
2. Анникова И.Ю., Владимиров А.Г., Выставной С.А. “Исследование Калгутинской молибден – вольфрамовой рудно магматической системы” Южный Алтай // петрология 2006. г.
3. Борозин Л.С. “Геохимические и петрографические факторы рудоносности редкометальных гранитов” М., «Наука» 1984 г.